

ΛΌΓΟ

Σ

ART DE LA PENSÉE SCIENTIFIQUE

COLLECTION DE PAPIERS SCIENTIFIQUES

SUR LES MATÉRIAUX DE LA CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE INTERNATIONALE

LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE À L'ÈRE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

3 MARS 2019 • BORDEAUX, FRANCE

VOLUME 2

ISBN 978-617-7171-80-4

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА»
ОО «ЕВРОПЕЙСКАЯ НАУЧНАЯ ПЛАТФОРМА» • NGO «EUROPEAN SCIENTIFIC PLATFORM»

ΛΟΓΟΣ Σ

COLLECTION DE PAPIERS SCIENTIFIQUES

SUR LES MATÉRIAUX DE LA
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE
INTERNATIONALE

**«LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE
À L'ÈRE DE LA SOCIÉTÉ DE
L'INFORMATION»**

3 MARS 2019

VOLUME 2

Bordeaux • France

UDC 001(08)
L 10

L 10 **La science et la technologie à l'ère de la société de l'information:** coll. de papiers scientifiques «ΛΟΓΟΣ» 3 avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.2. p. 110.

ISBN 978-617-7171-80-4

Les résumés et articles des participants à la conférence scientifique et pratique internationale «La science et la technologie à l'ère de la société de l'information», qui s'est tenue à Bordeaux le 3 mars 2019, sont présentés.

La collection est consacrée aux étudiants, aux étudiants de troisième cycle, aux doctorants, aux candidats, aux jeunes professionnels, aux enseignants, aux chercheurs et autres personnes intéressées, ainsi qu'à un large éventail de lecteurs.

La description bibliographique des documents de la conférence est enregistrée dans le centre scientifique international «Google Scholar». La conférence est approuvée par ResearchBib.

UDC 001 (08)

© Équipe d'auteurs de la conférence, 2019
© Collection de papiers scientifiques «ΛΟΓΟΣ», 2019
© OP «Plateforme scientifique européenne», 2019
ISBN 978-617-7171-80-4

CONTENU

SECTION 1. SCIENCES ÉCONOMIQUES

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ Штамбург О.О.	6
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПОЧАТКУ III ТИСЯЧОЛІТТЯ Болваненко Л.В.	8
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ВПЛИВІВ В УКРАЇНІ Маркович І.Б.	10
РИНОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ Євсіков А.А.	10
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНІ Вовк С.М.	17
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Тюріна Н.М., Анохін Д.С.	21
РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кутукова І.І.	28
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФОРМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА РИНКАХ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Середюк Т.Б.	36
СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЗА МСФЗ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ Чухо О.В.	37
СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА МСФЗ Депотапчук А.В., Дорошук Н.В.	40

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ У НЕРУХОМІСТЬ УКРАЇНИ Томін М.О.	44
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ Павлов К.В., Павлова О.М.	46
СТРАТЕГІЇ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ КРИЗИ Федик О.В., Борисюк В.С.	49
СУЧАСНА МИТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Попова А.М., Тешнер І.С.	51
СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Ошийко А.А.	54
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ Вербицкая В.И.	56
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ Вовк Т.В.	59
УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ТОВАРУ МЕТОДОМ ХОЛОДНИХ ПРОДАЖІВ Станкович М.	63
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Волошенко С.В.	66
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Пранничук О.В., Абдуллаєва А.Є.	68
ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У СТЕРЕОТИПНО «ЧОЛОВІЧИХ» ПРОФЕСІЯХ Брайковська А.М., Чичкан Ю.М.	73

SECTION 2. SCIENCE MÉDICALE

HUMORAL FACTORS OF INNATE IMMUNITY IN MIXED SALIVA IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE ORAL CAVITY AND PHARYNX

Scientific-research group:

Shmatko V., Shapovalova G., Melnikov O., Yampolska E. 80

STATE OF SURGERY ASSISTANCE TO OPHTHALMOLOGIC PATIENTS OF KYIV REGION IN 2016-2018

Gerasimova T. 82

АЛГОРИТМ З КЕРУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РИЗИКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ

Орехова О.В., Павленко О.І. 85

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ У ХВОРИХ НА ПІОПНЕВМОТОРАКС

Лопатенко Д.Е. 90

ВИБІР ПРОТИГРИБКОВИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ КАНДИДОЗНИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ ФОРМАМИ ЛЕЙКЕМІЙ

Науково-дослідна група:

Легенчук О.В., Мозгова О.М., Воєвода О.О. 93

ВПЛИВ МАКСИМАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ НА РИЗИК РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДИСФОНІЙ У ВЧИТЕЛІВ

Савушина І.В. 95

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

Стоян А.О., Піонова О.М. 101

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА МОЗКОВІ ІНСУЛЬТИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ

Смірнов М.М., Жорник В.В. 105

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ПРИ СКОЛІОЗІ

Лісова Є.М., Шарун С.Н. 107

SECTION 2. SCIENCE MÉDICALE

HUMORAL FACTORS OF INNATE IMMUNITY IN MIXED SALIVA IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE ORAL CAVITY AND PHARYNX

**Scientific research group:
Shmatko V.¹, Shapovalova G.¹
Melnikov O.², Yampolska E.²**

*¹Department of Pediatric and Preventive Dentistry of
Bogomolets National Medical University*

*²Otolaryngology institute of the National Academy of Medical Sciences
Ukraine*

Local humoral immunity plays a leading role in the formation of antimicrobial protection of the mucous membranes of the human body, including the oral mucosa [1-4]. It is known that a reduced content of one of the main components of this protection of secretory immunoglobulin A was found in various infectious and inflammatory diseases of the upper respiratory tract and oral cavity [5-7]. Along with this, in recent years, more and more attention has been paid to the study of the role of innate immunity factors in the formation of a local immunity system, which plays an important role in protecting the mucous membranes, especially in the early stages of infection [8].

The purpose of this work was to study the state of factors of innate humoral immunity in mixed saliva in children aged 7 to 14 years (22 children). The examined children had chronic inflammatory diseases in the oral cavity in the stage of clinical remission. The first group consisted of patients who had combined lesions of the tonsils and periodontal tissues (chronic tonsillitis, gingivitis and periodontitis). The second group consisted of children with chronic tonsillitis without a pathology of the periodontal system. The control group consisted of 11 healthy children.

Sampling of mixed saliva in children was carried out without rinsing the mouth and without stimulating salivation. For the Determination of factors of innate humoral immunity in mixed saliva produced by enzyme immunoassay (ELISA) using an automatic analyzer (strip reader «LabLine», Austria). Defensin levels - β (reagents «Hycult biotechnology», the Netherlands), lactoferrin (reagents from Vector-Best LLC, Russia), secretory leukocyte protease inhibitor - SLPI (reagents «Hycult biotechnology», the Netherlands) and macrophage inflammatory protein - MIP- 1 α (Bioscience reagents, Austria). Statistical processing of research results was carried out using the program «STATISTICA 6.0» using the non-parametric criterion «U».

The presence of elevated levels of SLPI and MIP-1 α in mixed saliva was found in both groups of children compared with the control. Patients with a

combined pathology (chronic tonsillitis in combination with gingivitis and periodontitis) revealed a reduced content of lactoferrin. Also in patients of this group №1 who had chronic inflammatory diseases in various morphological organs and tissues of the oral cavity, the most significant decrease in the level of defensin, β , was observed compared with the control indicators

The results of studies of the state of the SLPI and MIP-I α systems in mixed saliva in children with chronic inflammatory diseases in the stage of clinical remission indicate the presence of residual signs of inflammation at the biochemical level. The reduced levels of lactoferrin and defensin- β detected in these children at the stage of remission testify to the “readiness” and the possibility of developing an exacerbation of the inflammatory process in the tissues and organs of the oral cavity and pharynx.

References:

1. Мельников О.Ф. Соотношение в показателях местного иммунитета при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях. Мельников О.Ф., Тимченко СВ., Заболотная Д.Д., Смагина Т.В., Негипа Л.С., Бредун А.Ю., Левандовская В.И., Шматко В.И., Калиновская Л.П. Ринология. 2002. № 4. С.11-15.
2. Мельников О.Ф. Концепция диагностики иммунной недостаточности на основе определения защитных белков в секретах. О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, В.И. Шматко, А.Ю. Бредун. Имунологія та алергологія, 2011. No 1. С. 3-7.
3. Мельников О.Ф. Определение иммунных комплексов и иммуноглобулинов в ротоглоточном секрете в норме и при воспалительной патологии в носо- ротоглотке как критерий состояния локального иммунитета. О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун, С.Ф. Любарец, Т.А. Заяц, А.П. Вахнина, О.Г. Рыльская, Б.Н. Биль. Имунологія та алергологія. 2015. No 2. С.87-90.
4. Yamanaka Y.J. The dynamic lives of T cells: new approaches and themes /Yamanaka Y.J., Gierahn T.M., Love J.C. *Trends Immunol.* 2013. № 34(2), Feb. P. 59-66.
5. Мельников О.Ф. Новий концептуальний підхід до діагностики імунодефіцитного стану на основі визначення вмісту секреторного імуноглобуліну А при інфекційно - запальних захворюваннях ЛОР-органів / Мельников О.Ф., Заболотний Д.І. *Журн. вушних, носових і горлових хвороб.* 2002. № 6. С. 2 - 6.
6. Почуева Т.В. Особенности местного иммунитета ротовой части глотки у детей с хроническим тонзиллитом при сопутствующем кариесе зубов / Т.В. Почуева, О.Ф. Мельников, Е.Е. Ямпольская. *Журнал вушних, носових і горлових хвороб.* 2016. № 4. С. 23 - 31.
7. Mestecky J. Perspectives on mucosal vaccines: is mucosal tolerance a barrier? *J. Immunol.* 2007. №1 (Nov);179(9). - P. 5633-8.
8. Абатуров А.Е., Волосовец А.П., Юлиш Е.И. Индукция молекулярных механизмов неспецифической защиты респираторного тракта К. : ФОП Сторожук О.В.. 2012. 240 с.

PUBLICATION SCIENTIFIQUE

ΛΟΓΟΣ

COLLECTION DE PAPIERS SCIENTIFIQUES

SUR LES MATÉRIAUX DE LA
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE
INTERNATIONALE

**«LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE
À L'ÈRE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION»**

3 mars 2019 • Bordeaux, France

VOLUME 2

Ukrainien, russe, anglais et français

*Les matériaux sont imprimés dans le texte de l'auteur
Le comité organisateur ne partage pas toujours la position des auteurs
Pour l'exactitude de ce matériel, les auteurs portent la responsabilité*

Signé pour impression le 03.03.2019. Format 60×84/16.

Papier offset. Arial type. Impression numérique.

Feuilles imprimées conditionnées 6,39.

Imprimé à partir de la mise en page originale finie.

Coordonnées du comité d'organisation:

21037, Ukraine, Vinnytsia, st. Zodchih, 18, bureau 81

OP «Plateforme scientifique européenne»

Téléphones: +38 098 1948380; +38 098 1956755

E-mail: info@ukrlogos.in.ua

www.ukrlogos.in.ua

Editeur de matériel imprimé: Imprimerie L'entrepreneur individuel Gulyaev V.M.
08700, Ukraine, ville d'Oboukhiv, mkr. Sosnovyi 2, bureau 2. E-mail: info@drukaryk.com
Certificat du sujet de l'édition: ДК № 3909 du 02.11.2010 p.